

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Ниёзов Самандар Уктамович

Старший преподаватель кафедры вооружении и стрельбы ЧВТКИУ подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7011940>

Аннотация. Идеологические влияния существовали всегда. В первые годы независимости Узбекистана она достигла критической точки. Были попытки подорвать только что созданное государство и внедрить чужие идеи. В это время решающее значение имеет государственная социальная политика. Такие вопросы рассматриваются в статье.

Ключевые слова: идеология, политика, поток, стабильность, манипуляция, идеологический иммунитет.

REGULATORY FRAMEWORK FOR THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF SOCIAL POLICY IN UZBEKISTAN

Abstract. Ideological influences have always existed. In the first years of Uzbekistan's independence, it reached a critical point. There were attempts to undermine the newly created state and introduce other people's ideas. At this time, state social policy is of decisive importance. Such issues are discussed in the article.

Keywords: ideology, politics, flow, stability, manipulation, ideological immunity.

ВВЕДЕНИЕ

Геополитические цели, как правило, гармонируют с другими составляющими идеологической политики. Идеологическое воздействие становится наиболее эффективным инструментом геополитики. Некоторые политические силы стремились создать идеологическую среду для подчинения умов и мышления разных народов мира, особенно молодежи, своим интересам посредством идеологического воздействия. Идеологические угрозы актуальны для современного глобализирующегося мира.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Основной целью идеологических войн является целенаправленное идеологическое воздействие и манипулирование общественным сознанием, захват и удержание власти, достижение политического, военного и экономического превосходства без учета интересов экономически, политически и в военном отношении низших государств. сила, которая может представлять серьезную угрозу межгосударственным отношениям.

Под моральной угрозой понимается, прежде всего, любое лицо, независимо от языка, религии, убеждений, против его свободы в полном смысле, которая осуществляется с целью полного разрушения его духовного мира. .

Формирование идеологического иммунитета является основой обеспечения безопасности и стабильности.

Первый Президент Республики Узбекистан И.А. в одном из своих выступлений. Каримов заявил: «Идеологическая свалка в десять раз сильнее ядерной свалки, а отсутствие идеологического иммунитета приведет к хаосу и коррупции во всем мире».

РЕЗУЛЬТАТЫ

Во всем мире идет борьба на этом поприще идеологической подготовки. Примером может служить ситуация в соседних странах - Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии, Йемене, Украине, Грузии, Молдавии.

Конфликты возникают из-за идеологического разрыва, образовавшегося в сознании людей. В некоторых регионах на протяжении столетий кочевые народы жили бок о бок с оседлыми народами, иранские племена с тюрками, мусульмане с евреями и христианами.

В первые годы независимости в нашу республику под видом ислама стали проникать сторонники религиозного фундаментализма, такие как «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», «Тауба», «Таиф», «Таблигиты», «Нурчилар». Они стремятся завоевать умы и сердца молодежи, якобы обучая ее основам ислама посредством чтения Священного Корана, и в результате их учат противостоять действующему конституционному правительству. Они пытались нанести ущерб общественно-политической системе Узбекистана, созданной народом в процессе развития национальной государственности.

Идеологический вакуум, созданный в первые годы независимости, был не созидательной, а разрушительной силой для республики. Это привело к чрезмерному влиянию на верующих, нетерпимости к другим религиям, появлению религиозных фанатиков, влиянию на несформированное сознание молодежи.

Место Узбекистана в Центральной Азии уникально. В этом регионе Узбекистан является страной с самой большой численностью населения и огромным экономическим и научным потенциалом. В Узбекистане разработана и успешно реализуется уникальная модель перехода к рыночной экономике. Узбекистан обладает самым высоким интеллектуальным потенциалом в Центральной Азии, богат ресурсами и рабочей силой. Он является связующим звеном между Европой и Азией территориально, проводит миролюбивую политику в регионе и фактически обеспечивает политическую стабильность.

Из истории известно, что было несколько попыток завоевать эту местность. И в наше время таких фактов не так много. Они используют разные методы борьбы: насилие, вторжение, терроризм и т.д. Он привлекает простых и неграмотных людей, особенно молодежь. Сегодня более дюжины религиозных групп продолжают свою тайную борьбу, чтобы завоевать умы части молодежи.

Почему наши идеологические враги привлекают в свои ряды молодежь? Потому что его легко обмануть. Цель идеологических врагов - внедрить деструктивные идеи под видом обучения религии с юных лет. Некоторые молодые люди не понимают концепции религиозного фундаментализма. Под видом ислама нынешние религиозные экстремисты пытаются контролировать умы молодежи и заманивать в ловушку несформировавшуюся молодежь. Он использует неопытность молодежи для достижения своих грязных целей и продвигает исламские идеи.

ОБСУЖДЕНИЕ

Одним из важных элементов проведения социальной политики является либерализация экономики.

Жизненно важные инициативы, направленные на диверсификацию экономики, структурное обновление сельского хозяйства, расширение внешнеэкономических связей, выдвигаются руководством нашей страны. Стоит отметить, что для полной реализации

поставленных задач в Узбекистане принимаются меры по развитию креативной экономики на основе инновационного развития и ускорения экономического роста.

Его основная идея заключается не только в увеличении экспорта, но и в обеспечении создания новых секторов, товаров и услуг, позволяющих создавать качественные рабочие места. Креативная экономика также предусматривает активное участие граждан в производстве путем поддержки «стартапов», то есть новых бизнес-проектов, оригинальных идей.

В нашей стране все шире внедряются «стартапы». Они особенно популярны среди молодежи. Например, в марте этого года стартовала программа поддержки молодежных «стартап-инициатив». В нем приняли участие более тысячи студентов различных высших учебных заведений Узбекистана. В этом комплексном проекте больше всего инициатив было в сферах электронной коммерции, образования, коммуникационных и навигационных технологий, транспорта и дорожной инфраструктуры, медицины и биотехнологий.

В целях экономического развития и либерализации Президентом принято более 20 нормативных правовых актов, внесены изменения и дополнения в ряд действующих законов, созданы необходимые условия для поддержки субъектов предпринимательства. В частности, по инициативе главы нашего государства были созданы Гарантийный фонд развития малого предпринимательства, Представительский институт по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства при Президенте Республики Узбекистан. По мнению международных экспертов, подход к реализации экономической политики в Узбекистане меняется. В первую очередь это направлено на повышение экономической активности населения и создание благоприятной деловой среды. Основное внимание уделяется привлечению иностранных партнеров и инвестиций в организацию и расширение высокотехнологичного и инновационного производства. В целях активного привлечения иностранных инвестиций и создания благоприятных условий для создания предприятий, выпускающих продукцию, предназначенную для экспорта, в регионах нашей страны создаются свободные экономические зоны. За короткий срок было создано 11 свободных экономических зон в Республике Каракалпакстан, Бухарской, Джизакской, Наманганской, Самаркандской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской, Ташкентской, Ферганской и Хорезмской областях. Это также свидетельствует о том, что география производства и использования ресурсного потенциала регионов расширяется.

ВЫВОДЫ

Итак, формирование идеологического иммунитета определяется тем, насколько он соответствует характеру, образу жизни и мышлению народа, а главное, насколько он отражает национальные интересы и стремления общества. Только такая идеология проходит проверку временем и жизнью, в нее верят и принимают как веру. Только тогда оно будет иметь духовную и нравственную силу и будет сильнее самого современного оружия. Широкою общественность, интеллигенцию, деятелей науки и культуры, прежде всего, усилиями работников духовно-просветительской сферы, необходимо поднять на новый уровень деятельности, направленную на совершенствование основных принципов идеологии национальной независимости в наша страна. умы людей. В частности, следует подчеркнуть, что главной целью является превращение национальной идеи и идеологии

независимости в основу мировоззрения и духовного стержня каждого человека, проживающего в нашей стране.

На сегодняшний день человечество накопило столько оружия и боеприпасов, что его хватит, чтобы несколько раз уничтожить землю. Однако самой большой опасностью сегодня является непрекращающаяся идеологическая борьба за сердца и умы людей, особенно молодого поколения. Сегодня решающую роль играет битва на идеологическом фронте, а не бои на ядерных полигонах. Эту горькую правду никогда нельзя забывать.

REFERENCES

1. К. Комилов, У. Хасанбоев, Н. Хошимов. Религиозный экстремизм и международный терроризм представляют собой угрозу развитию общества. - Т.: Изд-во Ташкентского исламского университета, 2019.
2. Гафуров, Б. З. ТЕКСТЫ С ФОНОСТИЛИСТИЧЕСКИМИ ФОНОВАРИАНТАМИ И ИХ ПЕРЕВОД (НА МАТЕРИАЛЕ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА). *ILIM hám JÁMIYET*, 72.
3. Zakirovich, G. B. (2022). The Theme of Female Gender in the Texts of Advertising in Russian and Uzbek Languages (On the Material of Medical Vocabulary). *Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT*, 2(1), 23-29.
4. Gafurov, B. Z. (2022). Analysis of medical version in texts of advertising of hygiene products in the fight against COVID-19 (on the material of Russian and Uzbek languages). *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*.
5. Shodiyeva, G., & Ismatova, S. (2022). O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO'Z TURKUMLARI MASALASI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(7), 103-105.
6. qizi Shodieva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). RINCPLES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 11, pp. 38-43).
7. Shodiyeva, G. N. K., & Dustmatov, H. (2022). CLASSIFICATION OF WORDS IN UZBEK AND ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF VERBS. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(4), 234-237.
8. Do'smatov, D. qizi Shodiyeva, GN (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH.
9. Qizi Shodieva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). RINCPLES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 11, pp. 38-43).
10. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
11. Аббасова, Н. К. (2020). ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ. In *АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ* (pp. 49-53).
12. Aliyeva, N. (2021). ИЗОМОРФИЗМ АНГЛИЙСКИХ КОЛЛОКАЦИЙ И ФРАЗЕМ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДНОСТИ ЗНАЧЕНИЯ. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(2).
13. ГАНИЕВ, Б., & Ганиева, М. С. (2019). Религиозно-исламские и духовные корни предпринимательской деятельности в Средней Азии. In *ИДЕАЛЫ И ЦЕННОСТИ ИСЛАМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ XXI ВЕКА* (pp. 332-335).